

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI

Qodirova Xolida Salimovna

TDAU "Biznesni boshqarish" kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622331>

Annotatsiya. Ushbu maqolada so‘nggi yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasida olib borilayotgan islohotlar, hududdagi qo‘shimcha imkoniyatlarni ishga solish, investitsiyani ko‘paytirish va aholi bandligini oshirishda turizm hudud iqtisodiyotining rivojlanishiga ijobiy ta‘siri ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm salohiyati, ziyorat turizmi, jadal rivojlanish, Prezident farmonlari va qarorlari, xizmat ko‘rsatish, destinatsiya.

Аннотация. В этой статье показано положительное влияние туризма на развитие экономики региона в последние годы в результате реформ, проводимых в республике Каракалпакстан, внедрения дополнительных возможностей в регионе, увеличения инвестиций и увеличения занятости населения

Ключевые слова: Туристский потенциал, паломнический туризм, динамичное развитие, указы и постановления президента, сервис, пункт назначения.

Annotation. This article shows the positive impact of tourism on the development of the economy of the region in recent years on the reforms carried out in the Republic of Karakalpakstan, the employment of additional opportunities in the territory, increasing investment and increasing population employment.

Keywords: Tourism potential, pilgrimage tourism, rapid development, presidential decrees and decisions service, destination.

Kirish. Turizm jahon iqtisodiyotning jadal rivojlanib borayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Uning har tomonlama barqaror yuksalishi natijasida ko‘plab davlatlar uchun katta iqtisodiy sarmoya manbaiga aylandi hamda daromadliligi bo‘yicha jahonda uchinchi o‘rinni egallab turibdi. Yana bir muhim jihati shundaki, kam sarf-xarajat bilan yangi ish o‘rinlari va aholi daromadini oshirish imkoniyatini beradi. Turizm sohasi xalqaro xizmatlar bozorida XXI asrning boshida (bir qator tabiiy ofatlar, global inqiroz va siyosiy mojarolarning keskinlashuviga qaramay) iqtisodiy samaradorligi bo‘yicha jahonda sanoatning neft ishlab chiqarish va avtomobilsozlik kabi tarmoqlari bilan yetakchi o‘rinni egallab kelmoqda. Chunki, turizm mamlakat iqtisodiy rivojlanishning kuchli vositasi, shuningdek, u hududning ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasini yaxshilash, istiqbolli loyihalarni amalga oshirish va madaniy meros obyektlarini targ‘ib qilishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Qoraqalpog‘iston o‘zining boy tabiati, tarixi va madaniy merosiga ega bo‘lgan hudud sifatida turizm sohasini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Hudud turizm salohiyatining targ‘iboti mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun samarali mexanizmlar joriy etilgan. Mintaqada islomiy tamoyillarga asosan turizm xizmatlari turlarining oshishi va aholi daromadlarining sezilarli ravishda ko‘payishi turizm sohasining o‘rni va mavqegini oshirmoqda. Birlashgan arab amirliklari tajribasidan kelib chiqib, Qoraqalpog‘iston iqtisodiyotida ham turizm sohasi yeng katta foyda keltiradigan va samarali yo‘nalishlardan biriga aylantirish, yangi ish o‘rinlari tashkil etish hamda aholi turmush darajasining ortishiga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Hududda amalga oshirilayotgan islohotlar, bunyodkorlik ishlari va xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash bo‘yicha olib borilgan chora-tadbirlar natijasida turistlar tashrifini ortishi

kuzatilmoqda. Jumladan, moddiy madaniy meros obyektlarini rekonstruksiya qilish, foydalanish ko‘lamini oshirish, targ‘ibot qilish, kadrlar bilan ta‘minlash borasida ijobiy yutuqlarga erishildi. Buning natijasida, hududga 2023 yilda 700 ming mahalliy turistlar, 84 ming nafar xorijiy turistlar tashrif buyurdi (2.1-rasm). Qoraqalpog‘istonga tashrif buyurgan turistlar tashrifini tahlil qilinganda, mahalliy turistlar 2023-yilda 2021-yilga nisbatan 2,5 barobarga, xorijiy turistlar soni 3,3 barobarga ortganligini ko‘ramiz.

2.1-rasm. 2021-2023-yillarda Qoraqalpog‘istonga tashrif buyurgan ichki va xorijiy turistlarning tashrif etganlar soni (ming kishi)¹

Ushbu ko‘rsatkichlarga erishishda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, xususiy sherikchilikni amalga oshirish, asosiysi hududning mehnatsevar xalqining doimiy ravishda samarali mehnat faoliyatini olib borishidir.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi xorijiy va mahalliy turistlar tashrifining oshishi hamda davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi evaziga mintaqa iqtisodiyotini yaxshilanib bormoqda. Mintaqaning jozibardorligini oshirishda ziyorat turizmining o‘rni beqiyosdir. Chunki, bu yerda necha ming yillik tarixga ega bo‘lgan madaniy meros obyektlari mavjud. Endi ushbu obyektlarga xorijiy va mahalliy turistlar tashrifini ko‘paytirish, hudud iqtisodiyotida turizm sohasini salmog‘ini oshirishga alohida yondashuvlar ishlab chiqish zarur bo‘ladi. Shu bois, hududga kelgan sayyohlarga nima kerak bo‘ladi? Degan savol tug‘iladi. Albatta, transport, zamonaviy bilimga ega bo‘lgan kadrlar, mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish obyektlari, ularda yaratilgan shart-sharoitlar hamda boshqa servis xizmatlarini ko‘rsatuvchilar sonini oshirish muhim hisoblanadi.

¹ Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma‘lumotlari asosida tayyorlangan.

2023-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida 47 ta mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (obyektlar) mavjud (2.1-jadval).

2.1-jadval

№	Shahar va tumanlar nomi	Yillar						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Qoraqalpog‘iston Respublikasida	47	52	28	60	34	44	47
1	Nukus sh.	20	20	18	23	17	26	26
	tumanlar:							
2	Amudaryo	1	1	1	1	2	1	1
3	Beruniy	-	-	-	-	-	-	1
4	Bo‘zatov	-	-	-	1	-	-	-
5	Qorao‘zak	-	-	-	-	-	-	1
6	Kegeyli	-	-	-	-	-	-	-
7	Qo‘ng‘irot	16	19	5	20	6	6	4
8	Qonliko‘l	-	-	-	-	-	-	-
9	Mo‘ynoq	3	4	3	6	5	5	5
10	Nukus	-	-	-	-	-	-	-
11	Taxiatosh	-	-	-	-	-	-	-
12	Taxtakopir	-	-	-	-	1	1	1

Qoraqalpog‘iston Respublikasida mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (obyektlar) soni, birlik²

Ushbu jadval ma’lumotlarini tahlil qilganimizda, 2017 yildan 2020 yilgacha mehmonxonalar sonining 127,7 % ga (47 tadan 60 tagacha) ko‘paygan. Covid-2019 pandemiyasining butun dunyo bo‘yicha turizm sohasiga o‘zining salbiy ta’siri oqibatida hududda 2020 yildan keyin mehmonlarni joylashtirish obyektlari soni kamayishi kuzatilgan. Lekin, respublikamizda turizm sohasini jadal rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan amaliy ishlar va yaratilgan imtiyozlar natijasida hududda yana mehmonxonalar soni ortdi. Mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish vositalari (obyektlar) 2020 yilga qadar asosan mintaqaning Nukus shahri va Qo‘ng‘irot tumanida faoliyat ko‘rsatgan. 2023 yilga kelib, bu ko‘rsatkich To‘rtko‘l, Ellikqal’a, Mo‘ynoq tumanlarida ham zamonaviy mehmonxonalar faoliyatini boshladi. Bu albatta, turizm sohaning har bir yo‘nalishini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mintaqada turizm sohasining yo‘nalishlarini samarali yo‘lga qo‘yish uchun imkoniyatlar mavjud. Fikrimizcha, ziyorat turizmini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanib mintaqada ijobiy o‘zgarishlarni amalga oshirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish muhim hisoblanadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi mavjud moddiy madaniy meros obyektlariga ziyorat qiluvchilarni jalb etishda ularning tumanlar kesimida joylashuvi asosida turizm marshrutlarini ishlab chiqish lozim bo‘ladi. Jahon mamlakatlarida tarixiy obidalar, diniy binolar bir vaqtning o‘zida ularning asosiy diqqatga sazovor joylari,

² Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida tayyorlangan.

arxeologik yodgorliklari, monumental san'at yodgorliklari bo'lganligi bois, ziyorat turizmining mashhurligini ko'rsatib beradi. Bu esa, barcha turdagi sayohatlarni amalga oshirishda sayyohlarda tarixni o'rganish va ulkan taassurotlarga ega bo'lish, o'sha davrga sayohat qilish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

"Bugungi kunda qadimiy obidalar, muqaddas ziyoratgohlar, tarixiy va madaniy yodgorliklar bilan bir qatorda, betakror madaniyati va an'analari, xushmanzara tabiati hamda fayzli go'shalari bilan sayyohlarni o'ziga jalb etayotgan O'zbekiston turizm industriyasi hamda infratuzilmasi yanada rivojlanmoqda"³. Bu esa mamlakatimizda turizmning barcha turlarini, xususan, ziyorat turizmini rivojlantirish, ziyoratchi turistlarga ziyoratlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ziyorat obyektlarining ma'lumotlar bazasini shakllantirish, ularning resurs salohiyatidan maksimal darajada foydalangan holda jozibador turistik marshrutlar ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu bois, Qoraqalpog'iston Respublikasining turistik salohiyatini yanada oshirish maqsadida hududda moddiy madaniy meros obyektlarining qaysi obyekt tasarrufiga kiritilish holati tahlil qilindi. (2.2-jadval).

2.2-jadval

Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Moddiy madaniy meros obyektlarining milliy ro'yxatiga kiritilgan soni⁴

№	Tumanlar nomi	Arxeolo- giya	Arxitek- tura	Monument- lar	Diqqatga sazovor joylar	Jami
1	Amudaryo	4	1	7	1	13
2	Beruniy	16	5	4	2	27
3	Bo'zator	3	1	1	2	7
4	Chimboy	-	-	6	3	9
5	Ellikqal'a	21	1	10	5	37
6	Kegeyli	-	2	6	3	11
7	Mo'ynoq	2	2	4	5	13
8	Nukus tumani	4	-	4	3	11
9	Nukus shahri	3	-	15	7	25
10	Qonliko'l	1	-	5	1	7
11	Qo'ng'iroq	39	1	7	4	51
12	Qorao'zak	8	2	4	6	20
13	Shumanay	2	-	5	-	7
14	Taxiatosh	-	-	4	-	4
15	Taxtakopir	9	-	1	2	12
16	To'rtko'l	14	2	10	1	27
17	Xo'jayli	5	7	6	-	18
	Jami	131	24	99	45	299

Jadval ma'lumotlaridan Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Moddiy madaniy meros obyektlarining milliy ro'yxatiga jami 299 ta obyekt bo'lib, shundan, 131 ta arxeologik, 24 ta arxitektura, 99 ta monumental san'at yodgorliklari, 45 ta diqqatga sazovor joylari mavjud. Hududda arxeologiya yodgorliklari jami moddiy madaniy meros obyektlarining 43,8 % ni tashkil

³Xudoyarov A. (2023). O'zbekiston turizm industriyasida ziyorat turizmining rivojlanish istiqbollari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(15), 66–68. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/13506>

⁴Qoraqalpog'iston Respublikasi Turizm boshqarmasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

etadi. Albatta bunday ulkan salohiyatdan foydalanishda muhim omil hisoblanadi. Chunki, qadimda Xiva xonligi davrida hududda ilm-fan, tibbiyot, savdo-sotiq, buyuk allomalarning shu yerda yashab ijod qilganliklari sababli o'zining jozibador turistik obyektlari mavjudligi bilan o'ziga jalb etadi.

Xulosa

Qoraqalpog'istonda ziyorat turizmini rivojlantirishda yuqorida qayd etilgan katta salohiyat va imkoniyatlar mavjud. Bizning fikrimizcha, ziyorat obyektlarini jozibardorligini oshirish, mahalliy va xorijiy turistlar jalb etish ko'rsatkichlarini yanada oshirishda quyidagi muammolarni bartaraf etish lozim:

birinchidan, Qoraqalpog'istonning ayrim hududlari turistik xizmatlarni ko'rsatishda yetarli darajada infratuzilmaga ega emasligi.

ikkinchidan, ommada turistik obyektlar to'g'risida ma'lumotlar yetishmasligi va targ'ibot masalalarida kamchiliklar mavjudligi.

uchinchidan, Orol dengizi qurishi bilan bog'liq ekologik muammolar hududning umumiy ekologik ahvoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

to'rtinchidan, turizm sohasidagi mutaxassislarning yetishmasligi.

beshinchidan, moliyaviy resurslar, investitsiyalar jalb etish darajasi yetarli emasligi.

oltinchidan, hududda turizmni rivojlantirishda mahalliy aholini jalb qilish darajasi pastligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi 18.07.2019 y O'RK-549-son "Turizm to'g'risida"gi Qonun // <https://www.lex.uz/docs/4428097>
2. O'zbekiston Respublikasi 9-dekabr 1992 y. 754- 12-son Litsenziyalashtirish to'g'risidagi " gi Qonuni // <https://www.lex.uz/acts/7065>.
3. O'zbekiston Respublikasi 30-avgust 2001 y. 269-2-son "Standardlashtirish to'g'risida"gi Qonuni // <https://www.lex.uz/docs/10475>
4. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "O'zbekiston respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"2019-yil 13-avgustdagi PF-5781-sonli qarori // <https://lex.uz/ru/docs/4474549>.
5. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "Moddiy madaniy merosini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://www.lex.uz/doc/411347>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.07.2020 y.433-son qarorining 12- ilovasi. Turistik axborot markazlarining tashkil etish va faoliyatini yo'lga qo'yish tartibi to'g'risida " Nizom".
7. Allaberganov A. Xalqaro sayyohlik sohasida maqsadli bozor segmentini tanlash. Bozor, pul va kredit. 2000 12-son, 66 bet.
8. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учеб. Изд. Гриф. Мо.- М.: аспект. Пресс, 2004 - с. 400
9. Александрова А.Ю. «География туризма». Учебник.- М.: КНОРУС, 2010г.-592с.
10. Aliyeva M.T. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma.T.: TDIU, 2007. 344 bet.
11. Aliyeva M.T., Umarjanov A. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti. Darslik. - T.: Moliya, 2005 - 339 b.
12. <http://www.ziyonet.uz>
13. <https://nrm.uz> 18. <https://lex.uz>
14. <https://uzbektourism.uz>
15. www.unwto.org